

TARIX FANINI O‘QITISHDA TARIXIY MASKANLARNING O‘RNI

Otajanova Aziza Jumabayevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 29-son maktabning tarix fani o‘qituvchisi

Abdullayeva Sayyora Nuriddinova

Xorazm viloyati Urganch shahar 6-son maktabning tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: tarix fanini o‘qitish hamma davrlarda muhim hisoblangan. Bu fanni o‘qitishda tarixiy manzaralar, joylar va obidalar eng asosiy material hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: obidalar, muzeylar, eksplanatlar, tarixiy maskanlar, sayohatlar, turistlar, rasmlar, ko‘rgazmalar.

Maktabda tarix fanini o‘qitishda o‘quvchilarga bugungi kunda tarixiy obidalarni o‘rni, ma‘naviy meros va diniy qadriyatlarni chuqur tahlil qilib berish juda muhimdir. O‘quvchilarimizga ajdodlarimizdan qolgan ma‘naviy meros millatimizning nafaqat o‘tmishi, shuning bilan birga, istiqboli uchun ham kuch, fidoyilik va ilhom manbayidir.

Bizning vatanimiz O‘zbekiston nafaqat sharq, balki umumjahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo‘lganligini butun jahon tan olgan. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan buyuk allomalar, fozil-u fuzalolar, olim-u ulamolar, siyosatchilar, sarkardalar yetishib chiqqanligidan faxrlanish bilan birga ularga munosib avodlarni tarbiyalash biz o‘qituvchilarning muqaddas burchidir.

Bunda “Tarix” fanini o‘qitish hamma davrlarda muhim hisoblangan. Bu fanni o‘qitishda tarixiy manzaralar, joylar va obidalar eng ososiy manba hisoblanadi.

Tarix – hozir va o‘tmish, kecha va bugun, o‘tgan zamon va kelajak haqidagi fan. Uning fan sifatida yaratilishi va o‘qitilishi qadimgi ming yilliklarga borib taqaladi. Qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha rivojlangan va rivojlanayotgan davatlarning barchasidagi maktablarda ta‘lim-tarbiya va yoshlarga zamon ruhida bilim berish dolzarb hisoblangan.

Tarix fanini o‘qitishda ham bir qancha kamchiliklar bor.

- 1) tarixiy xaritalarni barcha maktablarda yetishmasligi,
- 2) tarixiy joylarga o‘quv mashg‘ulotlar singari olib borilmasligi,
- 3) tarixiy sanalarning o‘quvchi yoshiga nisbatan darsliklarda ko‘p berilishi.

Muammolarning yechimlari bor, lekin ularni bartaraf etish uchun vaqt va mablag‘ talab etiladi. Ammo ta‘limga tikilgan sarmoya eng ishonchli va to‘g‘ri sarmoya hisoblanadi.

Birinchidan maktablarga borilganda tarix fani o‘qituvchilarining asosiy ko‘rgazmasi bu - xarita. Xaritalar tarix fanining farzandi desak ham bo‘ladi. Tarix fanini xaritalarsiz o‘qitish yoki tushunish juda mushkul. Bizning maktablarda siyosiy, tabiiy xaritalar bor. Ular hozirgi davr va davlatlarni aks ettirgan. Tarix fani – bu o‘tmish fan. Darsliklarda berilgan xaritalar juda kichik. Ularni kattalashtirgan sari sifat darajasi buziladi. Yuqoridagi rahbarlar barcha maktablarga darsliklardagi xaritalarni fan o‘qituvchilariga yartib berishsa fanni o‘qitish yanada osonroq va tushunarli bo‘lar edi.

Ikkinchidan, o‘quvchilarga biror tarixiy joy haqida tushuntirilganda ulardan bu joy hozirda qayerda joylashganligi, uning tarixiy shakllanishi aytib o‘tiladi. O‘quvchilardan kimlar bu joy haqida bilishi yoki borib ko‘rganlar borligi so‘raladi. Lekin mamlakatimizning chekka tumanlaridagi ko‘p maktab o‘quvchilari o‘zlari yashayotgan viloyatdagi tarixiy maskanlardan boshqa joylarni ko‘rmagan. Ular Samarqand, Buxoro, Xiva va Tuproqqal‘a kabi joylarni faqat darsliklarda rasmlarini ko‘radilar xolos. Slayd va videorolik orqali ham ko‘z bilan ko‘rganchalik tasavvur va hissiyot uyg‘otish qiyin. Agar vazirlik tomonidan 11 ta tarixiy maskanlar ro‘yhati shakllantirilib, har bir maktab o‘quvchisi bu joylarni ko‘rishi shart qilib belgilansa, maktab o‘quvchilari tarixga va tarixiy obidalarimizga qarashlari, tuyg‘ulari o‘zgarar edi. Ularni Samarqand va Buxoroga maktabni tamomlagandan so‘ng ham ko‘p o‘quvchilar kela olmaydi. Agar farzandi bu joylar haqida so‘rasa, ota-ona qaydan bilsin bormagan bo‘lsa. Hukumat tomonidan maktab o‘quvchilari uchun chiptalar va yo‘l xarajatlari sezilarli yoki bepul qilib tashkillansa, ularni tarixiy maskanlarni o‘z ko‘zlari bilan ko‘rib boshqacha tasavvur uyg‘onar edi.

Uchinchidan, tarix fani darsliklarida sanalar ko‘p berilishi o‘quvchilar tomonidan ularni tushunish va xotirada olib qolishida qiynalishadi. Birgina misol, 9-sinf O‘zbekiston tarixida Rossiya imperiyasi tomonidan o‘rta osiyoni bosib olish uchun istilochilik harakatlarining boshlanishi mavzusini olsak, unda o‘quvchiga berilayaotgan tarixiy joy, sana va shaxs nomlarini sanab o‘tsak.

Tarixiy shaxslar: Pyotr I, Aleksandr Bekovich-Cherkasskiy, Ost-Indiya kompaniyasi, M.Murkroft, A.Byorns, I.Volf, J.Abbot, Ch.Stoddart, A.Kannoli, Aleksandr II (1855-1881), N.Veryovkin, M.Cherniyayev, Aliquli

Joy nomlari: AQSh fuqarolar urushi, Qrim urushi, Raim qal‘asi, Irtish daryosi, Amudaryoning janubiy sohilidagi o‘zbek va tojiklar yashaydigan hudud, Qo‘qon xonligining shimoliy-g‘arbiy viloyatlari va Toshkent viloyati, Turkiston viloyati, Orenburg general-gubernatorligi, Oqmachit qal‘asi, Perovskiy forti, Verniy (Almati), Talas daryosi, Avliyoota (hozirgi Taroz shahri), Turkiston shahri, Chimkent shahri, Sirdaryo istehkom shahri, Sibir istehkom shahri

Tarixiy sanalar: 1718-yil, 1825-yil, 1832-yil, 1842-yil, 1843-yil, 1844-yil, 1855-yil, 1853-1856-yillar, 1847-yil, 1861-1865-yillar, 1847-1865-yillar, 1865-1868-yillar, 1873-1879-yillar, 1880-1885-yillar, 1864-1885-yillar, 1852-yil, 1853-yil, 1864-yil 4-iyun, 1864-yil 12-iyul, 1864-yil kuzi kabi ma‘lumotlar bor.

O‘qituvchi bunday ma‘lumotlarni har ikki yoki uchta mavzuda birida shunday ma‘lumotlarni topsa bo‘ladi, ularni tushuntirish uchun 45 daqiqa kamlik qiladi. Moboda o‘quvchi soni 12-15 ta bo‘lsa ham tushunsa bo‘ladi, lekin qishloq maktablarida 25-30 ba‘zan 35-40 tagacha o‘quvchi bo‘ladi, ularga buni tushuntirish ancha mushkul. Bundan tashqari o‘quvchilar qolgan fanni ham o‘zlashtirish, o‘qish kerak. Yuqorida aytilgan fikrlarimizni inobatga olinib, xaritalar yetkazib berilsa, tarixiy masakanlarga ekskursiyalar chegirmalar asosida uyushtirilsa, tarix darsliklaridagi ma‘lumotlar soddalashtirilsa o‘quvchilarimiz uchun katta yutuq hisoblanar edi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz

2. www.kitobxon.com

3. www.khdavron.uz